

СЕКЦІЯ ІІ
«ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА. ПРАВО. ІСТОРІЯ»

DOI:

СУЧАСНИЙ КАНОН КРАСИ – ПРИВАБЛИВІСТЬ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ

Васильєва Л. А.

*кан. філос. наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Щоразу чергова нав'язлива порція «Інтернет-мережевої краси» додає вагому цеглину до сучасного канону краси, у якому привабливість будь-якої людини повсякчас має сприйматися через перебільшення. Іншими словами, однією з характерних рис сучасної публічної людини є інтенсивне культивування зовнішнього вигляду й нового канону «краси» в життєвому просторі. «Історія знову й знову переконує нас, що життєві практики культури можуть бути й деструктивними. Це відбувається як правило поступово – через життєвий світ творців та глядачів (учасників) культури, у неї проникає моральна й екзистенціальна потворність. Наявність внутрішньої краси у світогляді, у вчинках та відносинах не дає культурі перейти червону межу, за якою вона стає антикультурою й псевдокультурою» (С. Крилова). Спираючись на цю тезу, можна стверджувати, що в сучасному світі постійно розмиваються сталі класичні еталони краси, а внутрішня краса людини взагалі, утрачаючи свою значущість, часто осмислюється через іронію та сарказм.

Англійська дослідниця Ненсі Еткофф, досліджуючи феномен краси, зазначає, що «ми живемо в еру брідкої краси, коли врода стає моральною підозрою, а потворність заманливо приваблює. Красу порівню становлять плоть і уява: ми наповнюємо її нашими мріями та насичуємо нашими бажаннями. Інакше кажучи, благовоління перед красою – лише втеча від реальності, це наш внутрішній підліток, який постійно відмовляється погодитись із недосконалістю світу». Але при цьому саме зовнішній вигляд є найпублічнішою частиною людини, її символом, видимою частиною особистості, яку зовнішній світ сприймає за дзеркало нашого невидимого внутрішнього світу. Це сприйняття може бути несправедливим і не найліпшим способом прояву морального нутра.

Оцінюючи весь науковий досвід і потенціал дослідження феномена краси, варто відзначити, що наукова думка кілька століть намагається розв'язати проблему словесного вираження, опису, презентації даного поняття. Однак ці спроби мають досить суперечливий, дискусійний характер, оскільки немає абсолютних естетичних цінностей. Щодо

краси, то існує абсолютна загальнолюдська здатність відрізнити гарне від некрасивого, потворного, що й дозволяє ототожнювати красу із благом (добром) й істиною – найважливішими людськими цінностями. Більш того, необхідно розмежувати такі поняття, як «краса» й «прекрасне», відзначаючи, що у своєму естетичному сприйнятті поняття краси досить близьке до поняття прекрасного з тією лише різницею, що останнє є вищим (абсолютним) ступенем краси.

Феномен краси залежить не лише від естетичних, етичних та екзистенціальних аспектів буття людини, а й соціальних проявів цього буття. З наукової точки зору, явище краси – це інтегральний феномен, оскільки торкається проблем філософської антропології, філософії культури, етики, естетики та соціальної філософії: «Краса – це проблема не лише тілесна, а й екзистенціальна світоглядна та соціокультурна, тому осягнення краси в особистісному та соціальному бутті людини в культурі з необхідністю потребує міждисциплінарного дослідження» (Крилова С.).

На сьогоднішній день час гарне тіло, що найчастіше обіграється в соціальному середовищі, уже не несе в собі лише естетичну компоненту, воно стає символом успішної публічності, яка обіцяє людині щастя. «Я просто стояла й продивлялася ролик разів п'ять, аби тільки затриматись на образі моделі якнайдовше ...на продукти я й уваги не звертала... Просто думаю, що переді мною надзвичайні люди, які виглядають дуже ефектно й красиво», – так говорить одна з героїнь сучасного американського письменника Теда Чана в фантастичному творі «Тобі подобається, що ти бачиш?», у якому автор осмислює проблему дискримінації за зовнішністю.

І хоча щодо предмета краси дебатують інтелектуали й письменники вже багато століть, досвід від її сприйняття залишається незмінним. Краса може викликати найрізноманітніші емоції, але задоволення завжди має бути однаковим – повернення до першоджерел людської природи, що значущі для збереження та виживання самого людства.

Поль Валері стверджував, що ми страждаємо через проблему «трьох тіл», яку ніхто не зможе ніколи вирішити. Першим тілом є те, яким ми «володіємо», у якому живемо. Саме воно для кожного з нас є найважливішим об'єктом у світі. Це те «Я», яке ми відчуваємо. Другим тілом є публічний фасад, тіло яке завжди створювали та поцінували у творах мистецтва, тіло, на якому бачимо шати, орнаменти, захист, яке бачить або бажає бачити кохання і якого хочеться торкатися. Третім тілом є фізична машина, про яку ми знаємо тільки те, що вона неподільна та працює, це тіло, від якого ми найбільше відділені, яке прикриває краса, допомагаючи його заперечувати.

Справжнє завдання людини полягає в тому, щоб об'єднати ці три тіла в одне, стати не лише продуктом природи, а гармонійно поєднати

внутрішнє й зовнішнє, духовне й душевне. Саме тому краса як «чиста краса», що втілюється в сукупності неідеальних критеріїв, хаотичних з математичного погляду, має справу з біологією, а не з ідеальними числами чи пропорціями. При цьому її соціальні ефекти, від сексуальних домагань вродливих і дискримінації невродливих до нехтування не такої помітної «внутрішньої краси», аж ніяк не можна назвати чимось позитивним.

Таким чином, краса людини публічної в сьогоденні – це бажання за будь-яких умов бути реалізованою поза тілом, коли можна стати затребуваним «предметом» квазіпублічного простору, не розкриваючи свою духовність. При цьому проблема демонстрації краси в сучасному життєвому просторі не повинна повною мірою спиратися лише на зовнішню складову, а ставати красою вчинків і поведінки сучасної людини в соціальному бутті.